

<http://www.bulletennauki.com/>

УДК: 338.439.65

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ACTIVITIES ON THE ELABORATION OF PERSONNEL MANAGEMENT STRATEGY

©*Резникова О. С.*

д-р. экон. наук

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

г. Симферополь, Россия

os@crimea.com

©*Reznikova O. S.*

Dr.

Vernadsky Crimean Federal University

Simferopol, Russia

os@crimea.com

Аннотация. В данной статье рассмотрена разработка стратегии управления персоналом на примере АО «Завод Фиолент». Разработка стратегии управления персоналом является важным аспектом стратегического развития предприятия. Необходимо развивать, разрабатывать стратегию управления персоналом в организации, ведь она призвана связать между собой многочисленные аспекты управления персоналом, чтобы лучше стимулировать и оптимизировать их влияние на работников, особенно на их трудовые качества и квалификацию и создать тем самым единую, соответствующую конкретной целевой группе комбинацию элементов политики управления персоналом. Как только хотя бы один элемент окажется неудачным, следует ожидать неудачи и в использовании остальных инструментов. Таким образом, изолированное, использование экономических инструментов управления персоналом может повлечь за собой нежелательные последствия.

Одной из важнейших проблем на современном этапе развития экономики является проблема в области работы с персоналом. При всем многообразии существующих подходов к этой проблеме основными наиболее общими тенденциями являются: формализация методов и процедур отбора кадров, разработка научных критериев их оценки, научный подход к анализу потребностей в управленческом персонале, выдвижение молодых и перспективных работников. Управление персоналом это область деятельности управляющего состава организации, управляющих и экспертов подразделений организации управления персоналом, направленная на повышение производительности работы организации за счет увеличения производительности работы с ее сотрудниками психологическими, правовыми, экономическими и другими методами. То есть управление персоналом представляет собой процедуру влияния организации или действующей в ней кадровой службы на ее сотрудников с помощью комплекса специальных методов, направленных на достижение определенных целей.

Система управления персоналом предполагает формирование найма, отбора, приема персонала, его деловую оценку, профориентацию и адаптацию, обучение, управление его деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, мотивацию и организацию труда, управление конфликтами и стрессами, обеспечение социального развития организации, высвобождение персонала и др. Сюда же следует отнести вопросы взаимодействия руководителей организации с профсоюзами и службами занятости, управления безопасностью персонала.

<http://www.bulletennauki.com/>

Annotation. This article describes the development of HR strategy on the example of JSC “Zavod Fiolent”. Development of HR strategy is an important aspect of the company’s strategic development. We need to develop, develop a strategy for human resources management in the organization, because it is designed to link the many aspects of human resource management in order to better promote and optimize their impact on employees, particularly their labor quality and skills and thus create a single corresponding specific target group, a combination of elements personnel management policy. As soon as at least one element fails, expect failure and the use of other instruments. The isolated, the use of economic instruments of personnel management can lead to undesirable consequences.

One of the major problems at the present stage of economic development is a problem in the field of HR. With all the variety of existing approaches to the problem the most common major trends are: the formalization of methods and procedures for the selection of personnel, the development of scientific criteria for their evaluation, a scientific approach to the analysis of the needs in the administrative staff, the nomination of the young and promising employees. Human resource management is an area of activity of the control of the organization, managers and experts of the organization departments of Personnel Management aimed at increasing the productivity of the organization by increasing the productivity of its employees with psychological, legal, economic and other methods. That is, human resource management is a process of influence of the organization or its personnel acting in the service of its employees through a set of specific methods to achieve certain goals.

Personnel management system involves the formation of recruitment, selection, reception staff, its business assessment, career guidance and adaptation, training, management of his business career and service and professional advancement, motivation and work organization, conflict management and stress, achieving social development organization, release of staff and et al. This also should include the interaction between the leaders of the organization with the trade unions and employment services, security management staff.

Ключевые слова: управление персоналом, стратегия управления персоналом, механизм эффективного управления персоналом, методы мотивации.

Keywords: human resource management, HR management strategy, a mechanism for effective personnel management, motivation techniques.

На сегодняшний день актуальность выбранной темы исследования, обусловлена важностью вопросов стратегического развития предприятия.

Механизм управления персоналом предполагает формирование найма, отбора, приема персонала, его деловую оценку, профориентацию и адаптацию, обучение, управление его деловой карьерой и служебно–профессиональным продвижением, мотивацию и организацию труда, управление конфликтами и стрессами, обеспечение социального развития организации, высвобождение персонала и др. Сюда же следует отнести вопросы взаимодействия руководителей организации с профсоюзами и службами занятости, управления безопасностью персонала.

Стратегия управления персоналом — это приоритетное направление формирования конкурентоспособного высокопрофессионального, ответственного и сплоченного трудового коллектива, способствующего достижению долгосрочных целей и реализации общей стратегии организации [1, с. 11]. Стратегия управления персоналом должна быть в большей мере ориентирована на быстрые перемены в производстве, новую технологию, динамизм внешнего окружения, конкуренцию [4, с. 62]. В условиях стратегического управления совершаются высококачественные перемены в сфере деятельности с персоналом. Они состоят в том, что в

<http://www.bulletennauki.com/>

рамках традиционных направлений кадровой работы все большее значение приобретают стратегические аспекты. Объединяясь со стратегическими технологиями, такие конкретные направления работы с персоналом, как планирование потребности в персонале, отбор, деловая оценка, обучение и другие, выступают как составляющие стратегии управления персоналом.

Поиск, отбор, наем и оценка. Поиск персонала проводится во внешних и внутренних источниках. Однако преимущество отдается внутреннему набору. Продвижение по службе своих работников обходится дешевле. Помимо этого, это увеличивает их заинтересованность, улучшает моральный климат и увеличивает привязанность работников к заводу. Предлагается система уведомлений всех служащих о любой открывающейся вакансии, что дает возможность подать заявление до того, как будут рассматриваться заявления людей со стороны. Относительно отбора и оценки большее внимание уделяет резюме претендента [2, с. 22].

Рисунок 1. Механизм управления персоналом

<http://www.bulletennauki.com/>

Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям на Предприятии, а при необходимости — в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования, в учебных центрах, исходя из конкретных задач Предприятия, перспектив их развития, совершенствования существующих и создания новых рабочих мест на основе ежегодно составляемого плана по подготовке кадров, утверждаемого Работодателем. При этом Работникам предоставляются установленные законодательством РФ гарантии и компенсации. Работодатель создает при необходимости условия для переобучения Работников, переходящих с одной работы на другую внутри Предприятия (перемещение).

Рисунок 2. Методы мотивации деятельности АО «Фиолент»

Этапы по разработке новой стратегии управления персоналом

Рисунок 3. Модель эффективного управления персоналом в организации

<http://www.bulletennauki.com/>

Работникам, проходящим обучение, переподготовку, повышающим свой профессиональный уровень по направлению Работодателя, на весь срок обучения сохраняется их средняя заработная плата. Если Работник направляется для повышения квалификации (переподготовки) в другую местность, оплачиваются командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки. Повышение квалификации рабочих в 2015 году всего по заявкам — 100 человек. Обучение рабочих вторым профессиям, всего по заявкам — 64 человека [1, с. 17].

Специалист по персоналу должен знать:

–Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия, учреждения, организации по управлению персоналом;

–Законодательство о труде;

–Основы рыночной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса;

–Конъюнктуру рынка рабочей силы и образовательных услуг;

–Порядок ценообразования и налогообложения;

–Основы маркетинга;

–Современные концепции управления персоналом;

–Основы трудовой мотивации и системы оценки персонала;

–Формы и методы обучения и повышения квалификации кадров;

–Порядок разработки трудовых договоров (контрактов);

–Методы и организацию менеджмента.

Согласно содержанию, предлагаемая стратегия управления персоналом включает:

–перед каждым функциональным органом управления и структурным звеном установить четкий порядок и регламент определения целей и постоянное уточнение перспективных и текущих задач, стоящих перед подразделением в целом;

–составление и повторное улучшение организационной структуры управления, связанное с уточнением численности подразделений и высоко–функциональных органов управления, положений, регулирующих деятельность, формальных, регламентированных правовыми актами связей между ними, профессиограмм для любого должностного лица, включая должностные наставления и модели должностей;

–совершенствование условий, характеризующих уровень организации труда сотрудников (увеличение степени ответственности, обогащение труда, улучшение организации труда и обслуживания рабочих мест и др.);

–непрерывное улучшение экономической деятельности подразделения, создание оптимальных условий для оптимальной комбинации коллективных, личных интересов с интересами организации, путем непрерывного обновления систем и норм стимулирования;

–прогнозирование и планирование потребности в кадрах, квалификация и деловые качества которых соответствовали бы предъявляемым требованиям, и пути обеспечения ими организации.

Результаты исследования.

Подводя итоги, обозначаем, что руководство предприятия АО «Завод Фиолент» может создать высокопрофессиональный коллектив, который значительно повысит конкурентоспособность предприятия благодаря правильно разработанной стратегии управления персоналом. В первую очередь изменения касаются квалификации сотрудников, а также их трудовой мотивации, потому что это одни из самых важных факторов, влияющих на

<http://www.bulletennauki.com/>

производительность сотрудников. Считаем, что ожидаемый итог станет достигнут лишь только в случае поочередного выполнения каждого шага.

Список литературы:

1. Коллективный договор Акционерного Общества «Завод "ФИОЛЕНТ"» на 2015–2017 г. г. Режим доступа: <http://www.phiolent.com/social/politics/> (дата обращения: 28.12.2015).
2. Официальный сайт АО «ЗАВОД "ФИОЛЕНТ"». Режим доступа: <http://www.phiolent.com/social/leader/> (дата обращения: 28.12.2015).
3. Кадровик. Кадровый менеджмент. Режим доступа: <http://hr-portal.ru/article/strategiya-upravleniya-personalom> (дата обращения: 28.12.2015).
4. Резникова О. С. Проблемы стратегического управления // Международная научно–практическая конференция «Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы» (Уфа, 5 августа 2015 г.): сб. статей. Уфа: «АЭТЕРНА», 2015. С. 62–64.

References:

1. Kollektivnyj dogovor Akcionernogo Obshhestva “Zavod "FIOLENT”” na 2015–2017 g. g. [The collective agreement of the JSC “Zavod "Fiolet”” in the years 2015-2017]. Available at: <http://www.phiolent.com/social/politics/>, accessed 28.12.2015.
2. Oficial'nyj sajt AO “ZAVOD "FIOLENT”” [Official site of JSC “Zavod "Fiolet””]. Available at: <http://www.phiolent.com/social/leader/>, accessed 28.12.2015.
3. Kadrovik. Kadrovij menedzhment [Personnel Officer. HR management]. Available at: <http://hr-portal.ru/article/strategiya-upravleniya-personalom>, accessed 28.12.2015.
4. Reznikova O. S. Problemy strategicheskogo upravlenija [Problems of strategic management]. Mezhdunarodnaja nauchno–prakticheskaja konferencija “Vzaimodejstvie nauki i obshhestva: problemy i perspektivy” [International scientific-practical conference “Interaction between science and society: problems and prospects”] (Ufa, August 5, 2015): coll. of articles. Ufa, «AETERNA», 2015, pp. 62–64.

*Работа поступила в редакцию
25.01.2016 г.*

*Принята к публикации
29.01.2016 г.*